

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041079>

УДК 334.024

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИЙ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

П.П. Иванова,
студентка 2 курса, напр. «Экономика»,
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Т.И. Лейман,
научный руководитель,
к.э.н.,
ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматриваются современные практики взаимодействий нефтегазовых компаний со стейкхолдерами. В статье выделены ключевые стейкхолдеры в нефтегазовой отрасли. Проанализированы основные инструменты взаимодействия с ними. Показаны соотношения по предпочтениям в выборе методов взаимодействий. Предложена систематизация для выбора наиболее подходящего способа взаимодействия со стейкхолдерами.

Ключевые слова: стейкхолдеры, взаимодействие со стейкхолдерами, стейкхолдеры в нефтегазовой отрасли, инструменты взаимодействия со стейкхолдерами

PRACTICE OF USING THE INTERACTION OF COMPANIES WITH STAKEHOLDERS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

P.P. Ivanova,
2nd year student, ex. "Economy",
LLC RN-Uvatneftegaz

T.I. Leiman,
Scientific Director,
Ph.D. in Economics,
Tyumen State University,
Tyumen

Annotation: The article examines modern practices of interaction of oil and gas companies with stakeholders. The article highlights the key stakeholders in

the oil and gas industry. The main tools of interaction with them are analyzed. Shown are the relationships for preferences in the choice of interaction methods. A systematization is proposed for choosing the most appropriate way of interaction with stakeholders.

Keywords: stakeholders, interaction with stakeholders, stakeholders in the oil and gas industry, tools for interaction with stakeholders

В 21 веке немаловажную роль играют взаимоотношения людей и умение коммуницировать. На фоне развивающегося технологического прогресса – информационных поток становится всё больше. Передовые компании разрабатывают всё больше способов для улучшения качества производства, а так как в нефтегазовых компаниях принято считать, что основной главный актив – это люди, то они всерьёз озабочены проблемой налаживания коммуникации с заинтересованными сторонами.

Основываясь на исследованиях, можно выявить, что нефтегазовые компании выделяют следующие группы ключевых стейкхолдеров: акционеры, инвесторы, работники, молодые специалисты, покупатели, деловые партнеры, органы государственной власти, местные сообщества, некоммерческие организации и общественные ассоциации, средства массовой информации, профсоюзные организации, население страны, дочерние и зависимые общества, народы крайнего Севера.

Проанализируем основные интересы стейкхолдеров российских нефтегазовых компаний и практику взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами по выбранным критериям: инструменты или каналы взаимодействия со стейкхолдерами, показатели результативности взаимодействия, нормативно-правовые основы взаимодействия.

Для анализа были выбраны 10 крупнейших нефтегазовых российских компаний за 2020 год. В рассмотренную группу компаний вошли: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», ПАО «НОВАТЭК», Компания «Сахалин Энерджи», ПАО «НГК «Славнефть», ОАО «Ямал СПГ», Alliance Oil Company Ltd [1-8].

Таблица 1 – Ключевые стейкхолдеры нефтегазовых компаний

Наименование компании	Группа стейкхолдеров														
	Акционеры	Инвесторы	Работники	Работники по программе молодых специалистов	Покупатели	Деловые партнеры	Органы государственной власти	Местные сообщества	НКО, общественные организации	СМИ	Профсоюзные организации	Население страны	ДЗО	Народы крайнего Севера	Всего
ПАО «НК «Роснефть»	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	9
ПАО «Газпром»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	13
ПАО «Лукойл»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	12
ПАО «Сургутнефтегаз»	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Наименование компании	Группа стейкхолдеров														
	Акционеры	Инвесторы	Работники	Работники по программе молодых специалистов	Покупатели	Деловые партнеры	Органы государственной власти	Местные сообщества	НКО, общественные организации	СМИ	Профсоюзные организации	Население страны	ДЗО	Народы крайнего Севера	Всего
ПАО «Татнефть»	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	7
ПАО «НОВАТЭК»	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	10
Компания «Сахалин Энерджи»	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	10
ПАО «НГК «Славнефть»	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Наименование компании	Группа стейкхолдеров														
	Акционеры	Инвесторы	Работники	Работники по программе молодых специалистов	Покупатели	Деловые партнеры	Органы государственной власти	Местные сообщества	НКО, общественные организации	СМИ	Профессиональные организации	Население страны	ДЗО	Народы крайнего Севера	Всего
ОАО «Ямал СПГ»	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Alliance Oil Company Ltd	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Всего выделено по группе	9	6	8	5	7	8	4	5	6	3	4	4	0	3	-

Проанализировав данные открытых источников по десяти крупнейшим нефтегазовым компаниям можно сделать выводы, что все 10, а именно 100 %, выделяют ключевых стейкхолдеров.

Так, 90 % компаний выделяют ключевыми стейкхолдерами акционеров, 80 % работников и деловых партнеров, 70 % покупателей, а 60 % инвесторов и НКО с общественными организациями. 50 % считает, что молодые специалисты оказывают и в будущем способны оказывать большое влияние на компанию, а также, местные сообщества. 40% выделяют органы государственной власти, профсоюзные организации и население страны. 30 % считают ключевыми стейкхолдерами средства массовой информации и народы крайнего Севера, что обусловлено местом расположением компании. Никто из рассматриваемых компаний не выделил дочерние и зависимые общества.

Рассмотрим далее каждую группу стейкхолдеров в соответствии с выбранными критериями анализа.

Акционеров и инвестором можно рассматривать вместе, так как у них схожи интересы, способы взаимодействия и идентичны права, каждая сторона получает от своих вложений дивиденды.

В таблице 2 представлены результаты исследования взаимоотношений российских компаний с акционерами и инвесторами.

Таблица 2 – Взаимодействие российских компаний с акционерами и инвесторами

Критерий	Акционеры и инвесторы
Инструменты или каналы информирования и взаимодействия	Аудио и видео конференц-связь руководства компании с акционерами и инвесторами, выездные личные встречи на производственных площадках, участие в конференциях инвестиционно-брокерских организаций, ежеквартальная публикация «Анализа руководством финансового состояния и деятельности компании», публикация статистических справочников Databook и Datafeed [4].
Интересы	Максимизация получения прибыли, участие в руководстве, участие в разработке политики компании, обеспечение устойчивости компании, информационная прозрачность.
Показатели результативности взаимодействия	Степень удовлетворения интересов и требований, полное и достоверное раскрытие информации, высокий уровень корпоративного управления, дивидендные выплаты, рост стоимости акций, доходность инвестиционных вложений.

Критерий	Акционеры и инвесторы
Нормативно-правовые основы взаимодействия	Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон (далее – ФЗ) «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Кодекс корпоративного управления, ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 и др. [3].

В зависимости от целей инвесторов в отношении компании различаются интересы и целевые показатели взаимодействия. Институциональные инвесторы заинтересованы в получении прибыли, осуществляя вложения в производство товаров и услуг; стратегические инвесторы стремятся к управлению бизнесом, портфельные инвесторы заинтересованы в росте стоимости акций при минимальных рисках и так далее. Публичные корпорации, как правило, нацелены на удовлетворение интересов акционеров. Лучшей практикой, согласно результатам проведенного анализа, являются компании, имеющие политику в области корпоративной социальной ответственности. Результаты анализа инструментов взаимодействия с акционерами и инвесторами, показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Инструменты информирования и взаимодействия нефтегазовых компаний с акционерами и инвесторами

Согласно анализу с акционерами и инвесторами взаимодействуют 9 компаний из 10 рассмотренных.

По рисунку 1 можно сделать выводы, что 100 % нефтегазовых компаний выделяют основным инструментом взаимодействия – общее собрание акционеров и раскрытие информации. 81 % предпочитает встречи с инвесторами, также 67 % выбирают день инвестора. 59 % выбирают презентации и конференции, а 37 % горячую линию и посещение производственных объектов. 30 % считает нужным встречи только с миноритарными акционерами. 22 % делают публикации в корпоративных и отраслевых изданиях и только 11 % компаний использует мобильное приложение.

Молодые специалисты выделяются в отдельную группу от обычных работников, так как социально-кадровая политика предприятий имеет программу развития с привлечением дополнительного бюджета, для развития инициатив и вовлечение с раннего возраста, «воспитание» в духе корпоративной этики, организация конференций и проектов, где есть возможность дать молодому поколению реализовать свои идеи, инвестируя в них. Результаты анализа взаимоотношений российских компаний с работниками и молодыми специалистами представлены в таблице 3.

Взаимоотношения работодателя и работника регулируются трудовым договором. В западных странах активное участие принимают профсоюзы, которые оказывают юридические консультации, помощь в вопросах и имеют возможность вступать в переговоры с работодателем для урегулирования вопросов и возможностью улучшить условия труда. Профсоюз, при неудовлетворенности работников и при достаточных основаниях может организовывать митинги и забастовки для требования у руководства решения проблем [6]. В России существует мало профсоюзов и большинство нефтегазовых компаний сами их создают для управления и подавления заранее любых проблемных ситуаций, что чаще складывается не в пользу работника, ведь для эффективной деятельности профсоюза он должен быть непредвзят и независимым [1]. Основные инструменты информирования и взаимодействия компании с сотрудниками по результатам опроса показаны на рисунке 2.

Таблица 3 – Взаимодействие российских компаний с работниками и молодыми специалистами

Критерий	Работники, молодые специалисты
Инструменты (каналы) информирования и взаимодействия	Льготно-социальная программа, профсоюзы, корпоративный сайт, приложение для телефона, корпоративная газета, обучение в рамках повышения квалификации, предоставление санаторно-курортного лечения, коллективный договор, проведение опросов удовлетворенности.
Показатели результативности взаимодействия	Совершенствование систем оплаты труда, социальной поддержки, карьерного и профессионального роста, охраны труда и здоровья работников. Выполнение плана сотрудниками в процессе их деятельности по достижению целей организации, показатели текучести кадров, стоимости набора новых сотрудников и затраты, направляемые на повышение квалификации, количество внутренних продвижений по службе, успешных проектов, производительность труда; для молодых специалистов возможность добиться быстрого карьерного роста, возможность внедрения инициатив и встречи с руководством для предложения решения проблем предприятия с привлечением дополнительного финансирования.

Рисунок 2 – Инструменты информирования и взаимодействия компаний с сотрудниками

В анонимном опросе принимали участие сотрудники десяти крупных нефтегазовых компаний: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», Компания «Сахалин Энерджи», ПАО «НГК «Славнефть», ОАО «Ямал СПГ», Alliance Oil Company Ltd. 100 % компаний, участвующих в опросе, имеют льготно-социальную программу, корпоративный сайт, обучение по повышению квалификации, коллективный договор. 90 % предоставляют для производственных профессий раз в год санаторно-курортное лечение, для работников офиса раз в два года. 80 % компаний проводит опросы удовлетворенности. 40 % компаний имеют профсоюзы на базе предприятия. 30 % издают корпоративную газету на печатных и цифровых источниках и 20 % разработали приложение для телефона (ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром»).

В таблице 4 представлены результаты взаимодействия нефтегазовых компаний с покупателями.

Таблица 4 – Взаимодействие компаний с покупателями

Критерий	Покупатели
Интересы	Приемлемая цена продукции компании, хорошее качество, соответствии цены и качества.
Показатели результативности взаимодействия	Общая удовлетворенность потребителей продукцией компании, динамика выручки, объема продаж, количество новых потребителей.
Инструменты (каналы) информирования и взаимодействия	Информирование через СМИ, корпоративный сайт, индивидуальные встречи с потребителями, обратная связь через интернет, контроль качества продукции.

Нефтегазовые компании отличаются от сетевых магазинов и продаж товаров и услуг, так как рынок сильно ограничен и цены сложно поддаются контролю, невозможно внедрить программы лояльности и скидочные карты, поэтому большой вес имеют СМИ, пропаганда надёжности компании [7].

Основные инструменты взаимодействия с покупателями отражены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Инструменты информирования и взаимодействия компаний с покупателями

Все 100% исследуемых нефтегазовых компаний информируют покупателей через СМИ, корпоративный сайт, индивидуальные встречи и осуществляют контроль качества продукции. В эпоху цифровизации нет необходимости личного присутствия и звонков по телефону, достаточно зайти на сайт и узнать всю нужную информацию в удобное время. Только 50 % получают обратную связь через интернет.

Органы государственной власти, региональные и муниципальные администрации оказывают большое влияние на нефтегазовый сектор, так как они в праве устанавливать налоговую ставку и могут помогать субсидиями, так в период мировой пандемии с коронавирусом (COVID-19), нефтяным компаниям были выданы большие субсидии, за счет чего предприятия смогли покрыть убытки, и не допустили массового увольнения и сокращения штата сотрудников.

Результаты исследования по данной группе стейкхолдеров представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Взаимодействие российских компаний и органов государственной власти

Критерий	Органы государственной власти
Интересы	Соблюдение законодательства, отчисление налогов и сборов в бюджеты, разных уровней, социально-экономическое развитие страны, регионов, охрана окружающей среды. Интересами государства-собственника являются стратегическое развитие страны.
Инструменты (каналы) Информирования и взаимодействия	Участие в совещаниях и рабочих группах, участие в федеральных и региональных программах, конференции, соглашения о сотрудничестве, разработка проектов нормативно-правовых актов, совместные проекты, подписание соглашений о развитии регионов, презентации для представителей органов власти.
Показатели результативности взаимодействия	Создание дополнительных рабочих мест, количество проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, показатели оценки социально-экономического эффекта и финансовой результативности, развитие конкуренции, объем налоговых поступлений.
Нормативно-правовые основы	Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ и федеральные законы: ФЗ «О

Критерий	Органы государственной власти
взаимодействия	коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004; ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011; ФЗ «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006; ФЗ «О таможенном регулировании» № 311-ФЗ от 27.11.2010; ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и др.

Государство в деятельности нефтегазовых компаний выступает как контролер предприятия, а также как собственник, так как у государства есть доли в рассматриваемых компаниях. Взаимодействие осуществляется в областях, где они могут регулировать налоги, выдачу лицензий, социально-экономическое развитие. В рассмотренных компаниях функционируют отдельные структурные подразделения, ответственные за взаимодействие с органами государственной власти: подразделения по взаимодействию с органами власти и природопользованию.

Инструменты информирования и взаимодействия с органами государственной власти представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Инструменты информирования и взаимодействия компаний с органами государственной власти

100 % исследуемых нефтегазовых компаний выделяют участие в совещаниях и рабочих группах, участие в федеральных и региональных

программах, а также конференции. 80 % выделяют разработку проектов нормативно-правовых актов, 70 % подписывают соглашения о развитии регионов, в нефтегазовых компаниях это часто практикуется, компания помогает региону давая новые рабочие места, перечисляет деньги в благотворительность, государство же за это может помочь субсидиями. 60 % принимают соглашение о сотрудничестве, 50 % ведут совместные проекты и 30 % готовят презентации для представителей власти.

Взаимодействие компании с местными сообществами происходит в местах, где компания осуществляет свою деятельность и может повлиять на проживающих людей. Как правило, компания участвует в создании благоприятного социального микроклимата, обустривая город и спонсируя местных предпринимателей [5]. Результаты анализа взаимодействия с местными сообществами представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Взаимодействие российских компаний с местными сообществами

Критерий	Местные сообщества
Интересы	Социально-экономическое развитие общества, создание рабочих мест, создание инвестиционной заинтересованности, проекты в области экологической безопасности, энергоэффективности и другие показатели социальной и экологической политики.
Инструменты (каналы) информирования и взаимодействия	Конференции, форумы, встречи, общие проекты, участие при формировании нефинансовой отчётности, общественные слушания, соинвестирование для решения социальных проблем, благотворительность и спонсорство, социологические исследования, СМИ, раскрытие информации в отчётности и на сайте компании.
Показатели результативности взаимодействия	Создание рабочих мест, повышение уровня социальной ответственности и развития общества, налоги в местные бюджеты, объём закупок у местных предпринимателей, объём финансирования местных и региональных проектов, повышение уровня прозрачности взаимодействия с органами государственной власти, показатели в области экономической эффективности реализуемых проектов в решении экологических вопросов и задач социальной политики при участии местной администрации.

Критерий	Местные сообщества
Нормативно-правовые основы взаимодействия	Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» № 212-ФЗ от 21.07.2014, Декларация ООН «О правах коренных народов», ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве» № 135-ФЗ от 11.08.1995, политика по работе с местными сообществами, экологическая политика и др.

Одним из примеров стейкхолдеров «местные сообщества» являются Коренные и малочисленные народы Севера (КМНС). Декларация ООН «О правах коренных народов» определяет возможность КМНС обращаться в компании с жалобами и предложениям в области решения существенных для них вопросов и обеспечения экологической и иной безопасности [2]. Например, за использование нефтегазовыми компаниями земель КМНС для добычи нефти и постройки зимних дорог по маршруту прохода оленей, с главой КМНС заключается договор и выплачивается требуемая им компенсация, также дети КМНС имеют приоритет при зачислении в ВУЗы.

Инструменты взаимодействия компаний с местными сообществами представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Инструменты информирования и взаимодействия компаний с местными сообществами

Так как большинство нефтегазовых компаний поддерживают местные сообщества то 100 % проводят конференции и встречи, раскрывают информацию, делают совместные проекты, занимаются благотворительностью, проводят социальные исследования и делают пресс релизы, потому что от удовлетворенности население во многом зависит работа на производстве. 90 % проводят общественные слушания соинвестируют решения социальных проблем, что благоприятно сказывается на имидже компании. 80 % ведут диалоги при составлении нефинансовой отчетности и 30 % имеют соглашения с народами крайнего Севера.

Некоммерческие организации, общественные ассоциации и союзы. Взаимодействие компаний с различными общественными организациями связано с реализацией социальных, экологических и иных программ. Результаты анализа взаимодействия с данной группой стейкхолдеров представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Взаимодействие российских компаний с некоммерческими организациями, общественными ассоциациями и союзами

Критерий	Некоммерческие организации, общественные ассоциации и союзы
Интересы	Соблюдение компании законодательства, экологических требований, финансирование деятельности, сотрудничество и партнёрство, изменение в области экологической и социальной политики компании в соответствии с ЛНД общества.
Инструменты (каналы) информирования и взаимодействия	Соглашение о сотрудничестве, встречи, конференции, круглые столы, совместные программы и исследования, спонсорская деятельность, публичные выступления, ярмарки НКО, участие в мероприятиях ассоциаций, меморандумы, проекты в рамках социального партнёрства, раскрытие информации.

Критерий	Некоммерческие организации, общественные ассоциации и союзы
Показатели результативности взаимодействия	Реализация совместных проектов в области социального, экономического, экологического развития отдельных регионов и общества, финансовое участие компании в реализации общественно значимых совместных проектов, количество подписанных соглашений и меморандумов, объём спонсорской помощи.
Нормативно-правовые основы взаимодействия	Гражданский кодекс РФ; ФЗ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996, ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07.05.1998 и др.; правовые, этические, экологические и прочие стандарты; соглашения и др

Взаимодействие с некоммерческими организациями и общественными ассоциациями осуществляется по различным направлениям. В настоящее время весомая часть корпоративных социальных проектов осуществляется в партнерстве с некоммерческими организациями. Применение инструментов взаимодействия с некоммерческими организациями показаны на рисунке 6.

Рисунок 6 – Инструменты информирования и взаимодействия компаний с некоммерческими организациями, общественными ассоциациями и союзами

Основным инструментом взаимодействия с данной группой стейкхолдеров все рассмотренные нефтегазовые компании отмечают подписание соглашений о сотрудничестве с крупными НКО. 100 % компаний подписывают соглашения о сотрудничестве, проводят конференции, имеют совместные программы исследований, проводят спонсорскую деятельность, составляют дорожные карты и раскрывают информацию. 90 % имеют членство в ассоциациях, публично выступают и участвуют в мероприятиях ассоциаций. 80 % подписывают меморандумы, а 70 % участвуют в ярмарках проектах НКО. Партнерство с некоммерческими организациями также хорошо влияет на имидж предприятий.

Таким образом, в таблицах со 2 по 7 и на диаграммах рисунков с 1 по 6, были проанализированы взаимодействия ключевых стейкхолдеров десятки крупнейших нефтегазовых компаний в России. Стейкхолдеры могут воздействовать как положительно, так и негативно, поэтому компаниям приходится подстраиваться и нивелировать риски общества. Компании и стейкхолдеры могут выстраивать плодотворные взаимоотношения и получать выгоду в обе стороны.

Проведенный анализ позволил систематизировать инструменты информирования и взаимодействия компаний с ключевыми стейкхолдерами в зависимости от выбранной стратегии взаимодействия. Систематизация инструментов информирования и взаимодействия со стейкхолдерами представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Систематизация инструментов информирования и взаимодействия со стейкхолдерами

Предложенная систематизация позволяет выбрать наиболее подходящий способ взаимодействия со стейкхолдерами и получение более плодотворного метода сотрудничества во благо как компаниям, так и заинтересованным лицам.

Заклучение. В результате проведенного анализа взаимодействия компаний со стейкхолдерами установлено, что взаимоотношения могут быть разными, как негативными, так и позитивными и подход к заинтересованной стороне нужно выбирать исходя из ситуации и опираясь на интересы и степень влияния на компанию.

Можно отметить, что российские нефтегазовые компании умеют для себя выявлять ключевых стейкхолдеров и имеют много способов взаимодействия с ними, но единый механизм управления отсутствует, поэтому взаимодействие является не полным и менее продуктивным.

Список литературы

[1] Асаул А.Н. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. / А.Н. Асаул, В.И. Павлов, Ф.И. Бескиер, О.А. Мышко. – СПб.: Гуманистика, 2006. 328 с.

[2] Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml. (дата обращения: 02.04.2021).

[3] КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (дата обращения: 02.04.2021).

[4] Механизмы взаимодействия с инвесторами ПАО «Газпром нефть». [Электронный ресурс]. – URL: <http://csr2014.gazprom-neft.ru/governance/stakeholder-engagement/shareholders-and-investors/>. (дата обращения: 02.04.2021).

[5] Отношения с местным сообществом. // Сайт Социальная ответственность бизнеса. [Электронный ресурс]. – URL: <https://soc-otvet.ru/otnosheniya-s-mestnym-soobshhestvom/>. (дата обращения: 01.04.2021).

[6] Правовое регулирование трудовых отношений в Европе и Центральной Азии: Руководство к Рекомендации. // Международное бюро труда, Департамент управлению и трипартизма. – 2014. № 198. 22 с.

[7] Теория и практика коммерческой деятельности : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. студентов (бакалавров и магистрантов), аспирантов, молодых ученых и специалистов (Красноярск, 14-15 апреля 2016 г.) / отв. за вып.: О.В. Рубан, Л.Т. Смоленцева. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bik.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-445105171.pdf>. (дата обращения: 05.04.2021).

[8] 10 крупнейших компаний в нефтяной и нефтегазовой промышленности. // Сайт RAEX. [Электронный ресурс]. – URL: https://raex-a.ru/rankingtable/top_companies/2020/tab03. (дата обращения: 25.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Asaul A.N. Corporate management and corporate governance. / A.N. Asaul and V.I. Pavlov, F.I. Beskier, O.A. Mouse. – SPb.: Humanistika, 2006. 328 p.

[2] United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. [Electronic resource]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml. (date of access: 02.04.2021).

[3] ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/>. (date of access: 02.04.2021).

[4] Mechanisms of interaction with investors of PJSC Gazprom Neft. [Electronic resource]. – URL: <http://csr2014.gazprom-neft.ru/governance/stakeholder-engagement/shareholders-and-investors/>. (date of access: 02.04.2021).

[5] Relations with the local community. // Website Social responsibility of business. [Electronic resource]. – URL: <https://soc-otvet.ru/otnosheniya-s-mestnym-soobshhestvom/>. (date of access: 01.04.2021).

[6] Legal Regulation of Labor Relations in Europe and Central Asia: A Guide to the Recommendation. // International Labor Office, Department of Governance and Tripartism. – 2014. No. 198.22 p.

[7] Theory and practice of commercial activity: materials of the VI All-Russian scientific-practical conf. students (bachelors and undergraduates), graduate students, young scientists and specialists (Krasnoyarsk, April 14-15, 2016) / otv. per issue: O.V. Ruban, L.T. Smolentsev. – Krasnoyarsk: Sib. Feder. un-t, 2016. [Electronic resource]. – URL: <https://bik.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-445105171.pdf>. (date of access: 05.04.2021).

[8] 10 largest companies in the oil and oil and gas industry. // RAEX website. [Electronic resource]. – URL: https://raex-a.ru/rankingtable/top_companies/2020/tab03. (date of access: 03/25/2021).

© П.П. Иванова, 2021

Поступила в редакцию 02.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Иванова П.П. Практика применения взаимодействия компаний со стейкхолдерами в нефтегазовой отрасли // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 158-178. URL: <https://ip-journal.ru>